

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Suomalaisten viljelijöiden aikomus soveltaa kasvipeitteistä viljelyä ja kevytmuokkausta

Viljelijöiden käsitykset maaperän laadusta ovat erittäin tärkeitä kestävien viljelykäytäntöjen kehittämisessä. SoildiverAgro-hankkeessa toteutettu viljelijäkysely tunnisti nykyisissä viljelykäytännöissä esiintyviä merkittäviä ongelmia sekä tehokkaimpia viljelykäytäntöjä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kyselyaineisto kerättiin kuudelta eri alueelta Euroopassa. Suomessa 357 viljelijää vastasi kyselyyn. Heistä 71% oli tavanomaisia viljelijöitä ja 29 % luomuviljelijöitä.

Suomessa kysely mittasi viljelijöiden kiinnostusta soveltaa yhdistettyä kasvipeitettä ja matalaa muokkausta. Vastaajista 61% ilmaisi olevansa kiinnostunut soveltamaan sitä tulevaisuudessa. 25 % oli epävarmoja ja 14 % kielteisiä. Kiinnostuksessa ei ollut merkittäviä eroja luomutuotantoa

ja tavanomaista tuotantoa harjoittavien viljelijöiden välillä. Tavoitteita, joita kasvipeitteisen viljelyn nähtiin edistävän, olivat maaperän kosteus ja rakenne. Toisaalta rikkakasvipaine koettiin myös tärkeäksi käytännön vaikutukseksi.

Suomessa ympäristösuuntautuneiden viljelijöiden mielipiteiden nähtiin kannustavan käytännön käyttöön. Käytännön käyttöä rajoittavana tekijänä viljelijät pitivät politiikkainstrumenttejen puutetta erityisesti mahdollisuutta saada tukia. Aikomus käyttää käytäntöä tulevaisuudessa määräytyi erityisesti aiempien kokemusten ja myös asenteiden perusteella. Lisäksi usko siihen, että käytäntö voi vähentää vesistökuormitusta, vaikutti positiivisesti viljelijöiden kiinnostukseen soveltaa sitä.

1. Suomalaisilla viljelijöillä on kiinnostusta yhdistetyn kasvipeitteisen viljelyn ja matalan muokkauksen soveltamiseen.

AVAINSANAT

Uudet käytännöt, aikomus soveltaa, viljely kasvipeitteellä, matala muokkaus

KIRJOITTAJA

Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.